

ЁШЛАРНИНГ ИНТЕЛЕКТУАЛ САЛОҲИЯТИНИ ШАКЛЛАНИШИДА
МУТОЛААНИНГ ЎРНИ

Кадирова Умида Турсуналиевна

Бобур номидаги Андижон вилояти ахборот-кутубхона маркази бош мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10070641>

Аннотация. Мақолада интеллектуал ёшларни тарбиялашнинг бош омили – китоб мутолаасининг ўрни ҳақида ёритилган. Чунки китоб маънавият ва моддий жавохирлар моҳиятини илм шаклида ифодалаб, ўзида сақлаб, келажак авлодга етказувчи интеллектуал товардир. Шунинг учун китоб замонавий медиа ахборот ресурсларини ҳам манбаидир.

Калим сўзлар: китоб мутолааси, юксак маънавият, интеллектуал ёшлар, китобхонлик маданияти, АКМ.

THE ROLE OF READING IN THE FORMATION OF THE INTELLECTUAL
POTENTIAL OF YOUNG PEOPLE

Abstract. The article describes the role of book reading as the main factor in educating young intellectuals. Because the book is an intellectual product that expresses the essence of spirituality and material treasures in the form of knowledge, preserves it and passes it on to the next generation. Therefore, the book is also a source of modern media information resources.

Key words: book reading, high spirituality, intellectual youth, culture of reading, IKM.

РОЛЬ ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В статье описывается роль чтения книг как основного фактора в воспитании молодой интеллигенции. Потому что книга – интеллектуальный продукт, выражающий суть духовности и материальных ценностей в форме знаний, сохраняющий их и передающий следующим поколениям. Поэтому книга является еще и источником современных медиаинформационных ресурсов.

Ключевые слова: книжное чтение, высокая духовность, интеллектуальная молодежь, культура чтения, ИКМ.

“Ёшларни китоб ўқишга бўлган қизиқишини кучайтиришга, уларнинг китоб билан дўст бўлишига, аҳолининг китобхонлик савиясини янада оширишга алоҳида эътибор қаратиш лозим”.

Ш.Мирзиёев

Китоб жамиятимиз ва руҳиятимиз озукаси, у билан дўстлашиш кишини нафақат юксалтиради, балки жаҳонни танитади, ҳамроҳлик қилади, эзгуликка етаклайди. Китоблар ақлни чархлайди, онгимизни ривожлантиради, истеъдодимизни шакллантиради, ҳаётни ўргатади. .

Юртбошимиз томонидан халқимиз ўртасида китобхонлик даражасини ривожлантиришга қаратилган қарорларнинг қабул қилиниши, унда белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш борасида диққатга сазовор ишлар амалга оширилмоқда.

Бу эса китоб, китобхонлик маданиятини янада юксалтиришга бўлган эътиборнинг белгисидир. Шу ўринда, аҳоли ўртасида китоб ва китобхонлик маданиятини юксалтириш, маънавий хазинамиз бўлмиш китобларни сақлаб, келажак авлодга етказиб беришда кутубхоналарнинг ўрни бекиёслиги ҳаммамизга маълумдир. Кутубхоналар миллий ғоя ва мафкуранинг тарғибот бешиги, халққа маърифат йўлини кўрсатувчи зиё масканидир. Китоблар инсонлар қалбида ҳаётга бўлган қизиқиш ва меҳр уйғота олади. Китоблардаги илм нури орқали инсонларнинг қалбини зиё билан ёритадилар.

Президентимизнинг “Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида”ги фармойиши айни вақтида қабул қилинган зарурий ҳужжат бўлдики, унда белгиланган вазифаларнинг бандма-банд бажарилиши жамиятимиз маънавий-маърифий ҳаётида туб бурилиш ясади дейишимизга тўла асос бера олади. Матбуот ва ахборот ҳамда ахборот-кутубхона фаолияти соҳасидаги ягона давлат сиёсатини юритувчи ваколатли давлат органини белгиланганлиги, бутун мамлакат бўйлаб нашр этилаётган китобларнинг ўз вақтида китобхонларга етказиб берилишини таъминлаш билан бирга мамлакатимиз аҳолиси ва айниқса ёшларимиз орасида китоб мутолааси ва китобхонлик даражасининг янада ортишига мустаҳкам ҳуқуқий замин яратди.

Президентимиз томонидан ёшлар маънавиятини юксалтириш ва уларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш бўйича илгари сурилган 5 та муҳим ташаббусдан бири - ёшлар маънавиятини юксалтириш, улар ўртасида китобхонликни кенг тарғиб қилиш борасидаги ишларимизда дастурил амал бўлмоқда.

Президентимиз таъкидлаганидек, ёшларнинг китоб ўқишга бўлган қизиқишини оширишга, уларни китоб билан дўст бўлишга, аҳолининг китобхонлик савиясини янада оширишга алоҳида эътибор қаратиш лозим бўлади. Бунинг учун, аввало, миллий адабиётимиз ва жаҳон адабиётининг энг сара намуналарини ижтимоий

тармоқларга жойлаштириш ва уларни кенг тарғиб қилишга алоҳида эътибор беришимиз муҳим аҳамият касб этади.

Китобнинг ўрни мамлакатимиз аҳолиси юксак маънавиятини жумладан билимдон – интеллектуал ёшларнинг шаклланишида бебаҳо-беқиёслиги тарихий тараққиётимиз ва буюк мутафаккир аждодларимиз ўғитларидан маълум. Чунки китоб маънавият ва моддий жавахирлар моҳиятини илм шаклида ифодалаб, ўзида сақлаб, келажак авлодга етказувчи интеллектуал товардир. Шунинг учун китоб замонавий медиа ахборот ресурсларини ҳам манбаидир. Жами инсон капитали сифатини белгиловчи кўрсаткичлардан бири бўлган интеллектуал ёшлар салмоғини ошиб боришида уларнинг китобга бўлган ижобий муносабатлари етакчи омилдир.

Ёшларни китобхонликка жалб қилиш масаласини амалга ошириш ёки амалиётга татбиқ этиш усули бунга тегишли шароит яратиш бўйича чора-тадбирлар билан чамбарчас боғлиқлигини англаган ҳолда, уларни ривожланиш усуллари билан ҳам биргаликда кўриб чиқиш лозим. Шундай қилиб, уюлмаган ёшлар ўртасида китобхонликни ривожлантириш, уларни китоб ўқишга қизиқтириш масаласи бир қарашда кичик бир эътиборсиз қолдирса бўладиган масаладек туйилсада, бироқ ҳозирги глобаллашув жараёнлар жадал ривожланаётган бир пайтда, ёшлар онгини турли ёт ғоялар билан тўлдиришга, уларни тўғри йўлдан адаштиришга йўналтирилган ҳаракатлар даврида, ушбу ташаббус долзарб ва амалга оширилишини кечиктириб бўлмайдиган чора сифатида кўрилиши даркор.

Чунки китобхонлик бугунги кунда олиб борилаётган ёшлар ситёсатининг асосий бир омилларидан бўлиб, у ёшларни бўш вақтларини мазмунли ва самарали ўтказишга, жумладан маънавий-маърифий, ахлоқий-руҳий, ватанпарварлик ва меҳнатсеварлик туйғуларини ривожлантиришга, ва энг асосийси келажакда тўғри йўлни танлашга ва улар ўртасида ҳуқуқбузарликларни қисқартиришга хизмат қилади. Шу муносабат билан:

Ёшларни маънавий, ҳар томонлама етук ва интеллектуал жиҳатдан тарбиялаш учун ўқишни оммалаштириш, китобга муҳаббатни кучайтириш зарур.

Замонавий дунёда китоб мутолааси биринчи навбатда узлуксиз таълим тизимида, шу жумладан, ҳар кимнинг кундалик фаолиятида алоҳида ўрин тутиши лозим.

Миллатнинг маънавий-руҳий дунёсини китобга муносабати, китобхонлик даражасига қараб ҳам аниқлаш мумкин. Жаҳон маданиятига муносиб ҳисса қўшган аждодларимиз эришган бетакрор ютуқларнинг сабаби ҳам китоб мутолаасидир. Шу боис юртимизда аҳолининг китобхонлик маданиятини юксалтириш масаласига жиддий эътибор қаратилмоқда.

Интеллектуал ёшларни шаклланишида китобнинг янада ахамиятини ошириш, уларни китоб ўқишга қизиқтириш ва шу орқали мустақил фикрмулоҳаза қилиш, жаҳон илм-фани ва маданияти ютуқларидан баҳраманд этишда мутолаанинг ўрни бекиёс.

Чунки китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш, китоб сотишга ихтисослашган корхоналар томонидан таълим муассасалари, кутубхоналар ва маҳаллаларда янги китоблар тақдимотини ўтказиш, мутолаа маданиятини ошириш, шу жумладан, оммавий-ахборот воситалари орқали тарғибот-ташвиқот қилишга қаратилган таъсирчан фаолият олиб бориш орқали аҳолининг китобхонлик маданиятини юксалтириш бўйича тегишли вазифалар ва йўналишлар белгилаб берилди. Бундай усуллар сифатида маҳаллий ҳокимият ва ўзини ўзи бошқариш органларининг муҳим вазифаларидан бири бўлган турли хил лойиҳаларни амалга оширишни таклиф қилиш мумкин, масалан, маҳаллий аҳоли манфаатларини ва қизиқишини инобатга олган ҳолда ҳар бир маҳаллада мини-кутубхоналарни яратиш, жойларда янги ўқишни бошлаган китобхонлар билан консултатив-маслаҳат ишларини ташкиллаштириш ва фаоллаштириш, уюшмаган ёки ишсиз ёшлар ўртасида турли танловларни ўтказиш, юқори бадий китобларни нашр этиш, жойларда учрашувлар, китобхонликга жалб қиладиган қизиқарли тадбирларни ташкиллаштириш. Эфирларда аудиокитоблар, китобларга бағишланган турли телевизион ва радио дастурларни яратиш, адабий янгиликларни муҳокама қилиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Жумладан, Андижон вилояти Бобур номидаги ахборот-кутубхона марказининг фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлими мутахассислари томонидан “Менинг сеvimли асарим”, “Китобдан яхши дўст бўлмас”, “Зукко билимдонлар” каби лойиҳалари доирасида “Китоб менинг дўстимсан”, “Кутубхонага юр дўстим”, “Китобим офтобим”, каби акциялар ташкил этилган. Ушбу акцияларни ўтказиш доирасида оилада соғлом маънавий муҳит яратиш, ҳар бир оилада маънавий онг, ҳар томонлама етук камолга эга бўлган инсонларни тарбиялаш билан бирга имконияти чекланган инсонларни уйларида бориб, улар билан суҳбатлашиб, янги келган адабиётлар билан таништириш жараёнида қизиқишларини инобатга олган ҳолда ўқиш учун китоблар тавсия этилади.

Маълумки, ёшлар қалбида юксак маънавиятни шакллантиришда китоб ва китобхонликнинг аҳамияти бекиёсдир. Китоб асрларни-асрларга, замонларни-замонларга, ришталарни-ришталарга уловчи восита. Шунинг учун ҳар бир инсон, ҳар бир китобхонда китоб ўқиш, ахборот олиш маданиятини янада ривожлантиришимиз керак. Китоб ўқиш

маданияти жуда кенг тушунча ва мураккаб муаммо бўлиб, тахминан куйидаги ҳолатларни ўз ичига олади:

- *китоб тўғри танлаш;*
- *китобни ўқиш қоидаларини билиш;*
- *китоб ўқиганда нималарга эътибор бериш ва нималарни эсда сақлаб қолиш;*
- *керакли маълумотларни қаердан, қандай, қайси воситалардан фойдаланиб топиш;*
- *олинган билимни ёки хабарни қандай етказиб бериш;*
- *қайта ўқиш-китобхонлик кўникмасини шакллантириш;*
- *кутубхонада каталог ва картотекалар билан ишлаш билиш;*
- *китобни тез ва секин ўқишни фарқлай олиш;*
- *китобни ўқиб, унинг фусункор оламига кира билиш;*
- *китобни мустақил ўқий билиш.*

Демак, хулоса қилиб айтканда, биз соҳа мутахассислари олдида ҳам юксак масъулият юклайди. Шунинг учун китобхонлар билан доимий равишда савол жавоблар, кўргазма олдида суҳбат ва энг асосийси ОАВ билан ҳамкорликда турли тадбирлар ташкил этиш орқали тарғибот ишларини янада таъсирчанлигини оширишимиз керак.

Аҳоли, айниқса, ёшлар орасида бадий жихатдан юксак, интеллектуал савияни ўстиришга хизмат қиладиган китобларга бўлган талабни ўрганиш, шу жумладан, бадий, маърифий, ёшларнинг дунёқарашини кенгайтиришга доир адабиётларнинг умумий буюртма рўйхатини шакллантириш тизимини такомиллаштириш айти куннинг долзарб вазифаси ҳисобланиб, ёшлар ўртасида китобхонликни юксалтиришда энг таъсирчан омиллардан бири бўлиши лзим. Зеро, Китоб-руҳиятимиз озукаси, у билан дўстлашиш нафақат инсонни маънан юксалтиради, балки жаҳонга танитади, эзгуликка етаклайди.

REFERENCES

1. Солиева Гулбаҳор Ахмаджановна, НамМТИ тадқиқотчиси E-mail: gulbahorsoliyeva@umail.uz
2. Ҳафиза Каримова Тошкент шаҳар “Билим” ахборот-кутубхона маркази директори
3. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2017 йил
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 4 т. Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти. Тошкент. 2002. 616-бет. 5.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолasi ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида”ги фармойиши. 2017 йил 12 январь. <http://uza.uz/oz/documents/kitobma-sulotlarini-chop-etish-va-tar-atish-tizimini-rivozh-12-01-2017>
6. “Ёшлар орасида китобхонликни ривожлантириш аҳамияти” Ф.Досумходжаев *ТДЮУ Иختисослаштирилган филиали катта ўқитувчиси*
<https://uz24.uz/uz/articles/kitobxonlik-ahamiyati>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH